

ODA VA QASIDANING FAXRIYA SHERLARI BILAN MUNOSABATI**Dilrabo Alimova Bahodirovna**

Toshkentdagi Xalqaro Vestminster

Universiteti o'qituvchisi

dilrabo.alimova90@gmail.com

Annotatsiya. Maqolada oda va qasida janrlarining faxriya sherlari bilan o'zaro yaqin janriy munosabatlari, ularning farqlari va xususiyatlari haqida so'z boradi. Faxriya janri, uning etimologiyasi, bu yo'nalishda ijod qilgan shoirlar asarlaridan parchalar tahlil qilinadi. Zamonaviy o'zbek she'riyatida yaratilgan faxriya she'rlar mumtoz adabiyotdagi an'anaviy faxriyalarga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lsa-da, ular mazmun va ifoda usuli jihatidan yangilangan, shaxsiy individuallik va zamonaviy tafakkur bilan boyitilganligi ushbu maqolada misollar yordamida yoritib beriladi. Shaxsiy tuyg'ularning erkin bayoni, millat, tarixiy meros bilan faxrlanish, inson qadri, milliy o'zlik, ijtimoiy burch, Vatanga sadoqat kabi g'oyalarning poetik tasvirlari misol qilib beriladi.

Kalit so'zlar: Faxriya, qasida, oda, qasidai faxriya, zamonaviy faxriyalar, mumtoz adabiyot.

Abstract. The article discusses the close generic relationship between the ode and qasida with fakhrīya (self-praise) poems, while also examining their differences and distinctive features. It provides an analysis of the fakhrīya genre, its etymology, and excerpts from the works of poets who composed in this tradition. Although fakhrīya poems in contemporary Uzbek poetry share similarities with the classical literary tradition, they are renewed in terms of content and style, enriched with personal individuality and modern thought. This is demonstrated in the article through various examples. Special attention is given to the poetic expression of such ideas as the free declaration of personal feelings, pride in nation and historical heritage, human dignity, national identity, social responsibility, and loyalty to the homeland.

Keywords: Fakhriya, qasida, ode, qasida-i fakhriya, modern fakhriya poems, classical literature.

Аннотация. В статье рассматриваются тесные жанровые связи оды и касиды с фахриями (стихами самовосхваления), а также их различия и характерные особенности. Анализируется жанр фахрия, его этимология, приводятся фрагменты из произведений поэтов, создававших в данном направлении. Современные узбекские фахрии во многом схожи с

традиционными образцами классической литературы, однако они обновлены по содержанию и форме, обогащены личной индивидуальностью и современным мировоззрением, что в статье раскрывается на примерах. Особое внимание уделено поэтическому выражению идей свободного излияния личных чувств, гордости за народ и историческое наследие, человеческого достоинства, национальной самобытности, социальной ответственности и верности Родине.

Ключевые слова: Фахрия, касида, ода, касидэ-и фахрия, современные фахрии, классическая литература.

Adabiyotshunoslikda muayyan janrlar o'rtasidagi o'xshashlik va farqlarni aniqlash, ularning shakl, mazmun va badiiy vazifalariga asoslangan holda tipologik belgilarini o'rganish muhim metodologik yondashuv hisoblanadi. Shu nuqtai nazardan qaralganda, **oda va qasida janrlari bilan bag'ishlov, gimn va faxriya ko'rinishidagi she'rlar o'zaro yaqin janriy munosabatga ega bo'lib**, ular shakl va mazmun jihatidan bir-birini to'ldiruvchi va ayni paytda, differensial (farqlovchi) xususiyatlarga ham egadir.

Ta'kidlash kerakki, sharqda she'r va shoirlikka alohida e'tibor qaratilgan. Uzoq tarixiy taraqqiyot yo'lini bosib o'tgan o'zbek mumtoz adabiyotida ham Sharq xalqlari adabiyotida shakllangan turli an'analar va hodisalarning ijobiy ta'sirini kuzatish mumkin. Mana shunday hodisalardan biri faxriyalardir.

“Faxriya” so'zi faxr o'zagidan yasalgan bo'lib, “maqtanchoqlik, manmanlik, maqtanish, shuhrat, fazilat” ma'nolarini bildiradi. Adabiy atama sifatida **faxriya** – bu arab, fors va turkiy she'riyatda keng tarqalgan adabiy hodisa bo'lib, shoirning o'z ijodi va iste'dodi bilan faxrlanishini ifodalovchi she'riy parcha yoki alohida she'r turidir. Bu janrda shoir o'zining yutuqlari, ijodiy faoliyati, shuningdek, o'ziga xos uslubi va qobiliyatlari haqida so'z yuritadi. Agar mo'tabar lug'atlarga murojaat qilinadigan bo'lsa, faxriya yoki mafoxira (ar.) – maqtanmoq, faxrlanmoq shuningdek, o'z ulug'ligini bildirish, o'zi bilan maqtanish degan ma'nolarda keladi.[11:89] “Faxriya kichik lirik she'r, masalan, g'azallarda bir baytdan, katta hajmli asarlar: qasida va dostonlarda esa bir necha baytdan iborat bo'lishi mumkin. Ana shunday baytlar ishtirok etgan yoki butunlay shunday baytlardan iborat bo'lgan asarlar *g'azali faxriya, qasidai faxriya* deb ham nomlanadi. Faxriyaga ba'zi manbalarda janr, ba'zilarida esa she'riy san'at sifatida qarash bor. Agar faxriya turli janrdagi she'rlar ichida voqe' bo'lishi mumkinligi e'tiborga olinsa, uni *husni ibtido, husni matlab* kabi ma'naviy san'atlar qatoriga qo'shish to'g'ri bo'ladi.”[3:342-343] F. Karimova “O'zbek adabiyotida debocha”, Z. Mamajonovning “O'xshatish asosidagi she'riy san'atlarning nazariy

tavsifi va tasnifi” nomli (PhD) dissertasiyasida faxriya ma’naviy san’at sifatida baholanadi [8:35].

Izoh.uz saytida “faxriya” so‘zining izohi va ma’nolariga “Sharq mumtoz she’riyatida: shoir tomonidan o‘z ijodi, iste’dodi va fazilatlarini maqtab yozilgan she’r, shoirning o‘z ijodi bilan faxrlanib aytgan so‘zlaridan iborat janr”. O‘zbek adabiyotshunosligida “faxriya” hodisasi yetarlicha tadqiq etilmaganligi sababli, bu poetik ifoda shakli haqida aniq va mukammal nazariy tushuncha shakllanmagan. B. Jalilov o‘zining “Navoiy faxriyalari” nomli maqolasida “Faxriya o‘zbek adabiyotshunosligida yaxshi o‘rganilmagan adabiy hodisa bo‘lgani sababli u haqda aniq va lo‘nda tasavvur yo‘q. Unga janr sifatida qarash kerakmi yoki she’riy san’at deb tushunish zarurmi? Bizningcha, faxriyani she’riy san’at deb qarash ma’quldir. Adabiy janr bo‘lishi uchun ma’lum mazmuniy asos va shakliy xususiyatlarga ega bo‘lish talab etiladi. Faxriyada mazmuniy asos bo‘lsa – da, ma’lum turg‘un shakliy xususiyatlar yo‘q” [6:6], – degan fikrlarni keltirib o‘tadi.

Yuqoridagi fikrlardan ko‘rinib turibdiki, faxriyaning tabiati haqida turli qarashlar mavjud: ba’zilar faxriyani mustaqil janr deb biladi, ba’zilar esa uni uslubiy yo‘nalish, poetik san’at yoki tarkibiy bo‘lim deb baholaydilar. Albatta, faxriyani mustaqil janr sifatida baholash to‘liq ilmiy asosga ega emas. Chunki adabiy janr sifatida e’tirof etilishi uchun faxriya muayyan shakliy me’yorlar va turg‘un kompozitsion xususiyatlarga ega bo‘lishi kerak. Holbuki, faxriyada ma’no jihatidan muayyan g‘oyaviy asoslar mavjud bo‘lsa-da, uning shakliy tomonlari janr darajasida turg‘un emas. Shu bois, faxriyani alohida janr emas, balki muayyan she’riy janrlar tarkibida namoyon bo‘ladigan badiiy ifoda usuli sifatida baholash maqsadga muvofiqdir. Masalan, qasida, masnaviy, g‘azal – bular mustaqil janrlardir. Faxriya esa ularning tarkibiy qismida namoyon bo‘ladi.

Faxriyaga badiiy san’at sifatida qarash ham o‘zini oqlamaydi. Badiiy san’atning asosiy belgilaridan biri bu – estetik ta’sir, simvolik ma’nolarning ko‘pqavatligidir. Faxriyada badiiy g‘oyalar ifodasi muallifning maqomi va fazilatlarini oshkora, ba’zan mubolag‘ali tarzda bayon qilish orqali amalga oshiriladi. Bu holda estetik murakkablikdan ko‘ra, ta’sirchan nutq va ishontirish maqsadi ustuvorlik kasb etadi.

Ilmiy nuqtai nazardan qaralganda, faxriya ko‘proq badiiy uslub sifatida namoyon bo‘ladi. U muayyan she’riy janrlar ichida shoirning shaxsiy ijodiy salohiyatini, ma’naviy dunyoqarashini, axloqiy fazilatlarini faxr bilan ifoda etadigan uslub hisoblanadi. Bunda shoir o‘ziga xos badiiy ifoda vositalaridan – mubolag‘a, kinoya, istiora, tashbeh kabi san’atlardan keng foydalanadi. Adabiyotshunos olim Yo. Is’hoqov “Fors-tojik va o‘zbek adabiyotining ulug‘ vakillari o‘z ijodlari bilan faxrlanib,

maqtangan vaqtlarida ko'pincha o'zlarini ulug' so'z san'atkorlari bilan qiyos qiladilarki, bu faxriya usuli deyiladi"[7:21]. Demak, faxriya – mustaqil she'riy janr emas, balki Sharq mumtoz adabiyotida qasida, masnaviy, g'azal kabi janrlarning tarkibiy qismida namoyon bo'ladigan badiiy uslub shaklidir. Unda shoir o'z shaxsini, ilmini, qalamini faxr bilan tasvirlasa-da, bu ifoda usuli ma'lum badiiy maqsad – ijtimoiy-siyosiy, axloqiy–ta'lim, madaniy-ma'rifiy targ'ibot kabi vazifalarni bajaradi. Shu jihatdan faxriyani janr sifatida emas, badiiy uslubiy yo'nalish sifatida baholash ilmiy jihatdan asosliroqdir.

Faxriyalar, dastlab arablarda paydo bo'lgan. Ma'lumki, islomdan oldin va ilk islom davrida arab qabilalari o'rtasidagi o'z qabilasining mavqeini baland sanash va shu orqali ustunlikka erishish maqsadida so'z san'atidan foydalanganlar. Hatto johiliya davrida turli qabila vakillari uchrashib, o'z qabilalarining maqtovga sazovor fazilatlarini, oliyjanobligini maqtasalar, raqib qabilani mazax qilganlar. Shundan so'ng, raqib qabilalar shoirlari bir xil o'lov va uslubda qasida yozganlar.

“Faxriya” so'zi adabiy atama sifatida shoirlarning o'zidan, qabilasidan, nasl-nasabidan, e'tiqod, din, mazhab va ularning fe'l-atvoridan, adabiy va siyosiy she'riyatdagi qudrati, mahorati, iste'dodi, she'rlarining fazilatlaridan, hatto qilich, ot va shaxsiy mulk, ayniqsa, tuyalar maqtanadigan she'r turini bildirgan. [1:3]

Ilk bor arab adabiyotida shakllangan faxriya keyinchalik fors-tojik adabiyotida yangi mazmun va badiiy qirralar bilan kengaya boshladi. Dastlab faxriyalarda, asosan, shoirning shaxsiy iste'dodi, she'riy mahorati va asarlarining badiiy yuksakligi targ'ib etilgan bo'lsa, keyingi davrda uning mavzu doirasi ancha kengaydi. Endi faxriyalar faqat ijodkorning shaxsiy fazilatlarini emas, balki u yashagan muhit, tarixiy zamon va hokim sulola timsolini ham g'urur bilan tasvirlash vositasiga aylandi. Xususan, Abulqosim Firdavsiy o'z “Shohnoma”si orqali fors tiliga qayta jon bag'ishlagani, u barpo qilgan obida asrlar va zamonlar sinovlariga bardosh berishini, sira zavol ko'rmasligini ta'kidlasa, Hofiz Sheroziy she'rlarining ohangi va jozibasi kashmirliklar va turklarni raqsga tushishga majbur qiladi, deb yozadi.

Demak, mumtoz adabiyotida faxriya termini ikki o'rinda qo'llanadi. Birinchisi, “shoirning o'zini, o'z faoliyati, ijtimoiy hayotda tutgan o'rnini maqtagan qasidalar”[10:128] ga nisbatan *faxriya-qasidalar* istilohi qo'llanadi. Bunday faxriya-qasidalar madhiya-qasidalar sirasiga kiradi. Ikkinchisi, lirik janrlardagi she'rlarda “faxriya” sifatida aytilgan baytlarga nisbatan qo'llanadi.

Faxriyaning ikkinchi ko'rinishi deyarli barcha mumtoz ijodkorlar lirik merosida ko'zga tashlanadi. Jumladan, Atoyining quyidagi baytlariga e'tibor qarataylik

Atoyi so'zlari lutfiga yetmaguncha kishi,

Kamol-u zehn-u zarofatni ko'rmagantek edi.

Yoki

Quloq solsang Atoyi so'zlariga,

Nisor etgay sanga yuz durri maknun

Ma'lumki, Atoyi zamonasining taniqli shoirlardan biri bo'lgan. Baytdagi "Atoyi so'zlari" – shoir qoldirgan ma'naviy merosga ishora. "Kamol"– ma'naviy komillik sifati, "zehn" – aql, "zarofat" – noziklik. Demak, dastlabki baytda "Atoyi so'zlari" ma'nosiga yetmagan kishi ma'naviy komillikka erisha olmaydi, deydi shoir.

Ikkinchi baytdagi "durri maknun" – yashirin, noyob go'zallik. Shoir bu birikma orqali o'z asarlarining inson hayotidagi ta'sirini ko'rsatadi. Agar uning so'zlariga quloq solsang, senga yuzlab yashirin ma'naviy xazinalarni taqdim etadi, -deydi shoir.

Ulug' o'zbek shoiri Alisher Navoiy qasida janrining rivojiga munosib hissa qo'shdi. Shoir lirik merosidagi qasidalar va dostonlari tarkibida faxriya mazmunidagi baytlarni juda ko'p uchratishimiz mumkin. Bundan tashqari, shoirning devonlari va nasriy asarlari muqaddimasida ham faxriya ohangidagi fikrlar va baytlar mavjud. Jumladan, "Muhokamat ul-lug'atayn" asarida shunday faxriya aytgan edi: "*Umidim uldurki va xayolimga andog' kelurki, so'zum martabasi avjdin quyi enmagay, yozganlarimning shuhrati a'lo darajadan o'zga yerni yoqtirmagay*" [2:23]. Navoiy o'z so'zini, o'z tilini, o'z asarlari haqidagi shaxsiy ishonchi va umidlarini bayon etmoqda. Ya'ni, u o'z asarlari doimo yuksak baholanishiga umid bog'lagan. Shoirning bu fikrlari faqatgina shaxsiy faxr emas, balki **turkiy tilning adabiy imkoniyatlariga nisbatan faxr** hamdir. Keltirilgan faxriyada shoir **o'z ijodidan faxrlinish va uning mavqeiga ishonch** bildirgan, **turkiy tilda yaratilgan adabiyotning** kelajagiga ishongan.

Ey Navoiy, durri nazming xutbadek topqay sharaf,

Lutf ila qilsa nazar bayram kuni sulton sanga [3:14].

Alisher Navoiy g'azalining maqta'sidan keltirilgan ushbu baytda mohiyatan faxriya mazmunida. Shoir baytda o'z she'rlarini "dur" – ya'ni noyob, bebaho marvaridlar, deb ataydi va ularni islom dinida juda muhim ma'naviy voqelik – **xutba** bilan tenglashtiradi. Bu qiyos oddiy obraz yoki badiiy tasvir emas, balki shoirning o'z ijodidan iftixor etishini, uning qadrini baland tutishini anglatadi.

Faxriyaning asosiy belgilaridan biri – bu shaxsiy salohiyat, bilim, ijtimoiy mavqe yoki ijodkorlik mahoratini ochiq ifoda etishdir. Muallifning ta'kidlashicha, agar biror podshoh, ayniqsa, bayram kabi tantanali yoki rasmiy kunda Navoiyning she'rlariga mehr va e'tibor bilan nazar tashlasa, u bu she'rlarni xuddi xutba kabi sharafli va yuksak ma'naviy qimmatga ega deb qabul qiladi. Shoir bu o'rinda badiiy ijodning jamiyatdagi

ta'sir kuchidan faxrlanadi. Mazkur faxriyada nafaqat shaxsiy obro' va mahorat, balki turkiy tildagi adabiyotning qadr – qimmatini madh etilgan. Baytda shoirning badiiy ijodni anglash va uni yuksak baholashga bo'lgan intilishi faxriya baytning yaratilishiga asos bo'lgan.

Ulug' shoirning dostonlarida ham faxriya baytlarni ko'rishimiz mumkin. Jumladan, "Lison ut-tayr"da shunday baytlar mavjud:

Turk nazmida chu men tortib alam,
 Ayladim ul mamlakatni yakqalam.
 To'rt devon birla nazmi panj ganj,
 Dast berdi chekmayin anduhu ranj.
 Nazmu nasrim kotibi taxminshunos,
 Yozsa, yuzming bayt etar erdi qiyos.
 Munchakim nazm ichra qildim ishtig'ol,
 Xotirimdin chiqmas erdi bu xayol [9:330].

Yuqoridagi baytlarda Alisher Navoiy o'zining turkiy she'riyatda tutgan o'rnini belgilashga harakat qiladi. Dastlabki baytda "alam" so'zi shunchaki dard emas, balki ijod dardi nazarda tutilgan. "Yakqalam aylash" iborasi metafora sifatida ishlatilib, uning faoliyati turkiy adabiyotni rivojlantirishda hal qiluvchi o'rin tutayotganiga ishora qilingan. Navoiyning faxriyasi shunchaki shaxsiy obro'ni ko'z-ko'z qilishga qaratilmagan. Albatta, shoirning faxrilanishining asosi bor. U "**to'rt devon**" va "**panj ganj**"i orqali o'zining adabiy merosiga ishora qiladi. Bu asarlarni yaratish jarayonida u "**anduhu ranj**", ya'ni qiyinchilik, azob-uqubatsiz ijod qilganini ta'kidlaydi. Buning sababi esa o'zidagi ijodiy salohiyat va ruhiy kamolot ekanidan faxrlanadi. Oxirgi baytda shoir nazm bilan uzluksiz mashg'ul bo'lib kelganini va bu shug'ul esa tafakkurining ajralmas qismiga hamda hayot tarziga aylanganidan faxr qiladi.

Faxriyalarni turli davrda yashagan ijodkorlarda kuzatishimiz mumkin. Jumladan, ma'rifatparvarlik adabiyotining yirik vakili Furqat ijodida shunday bayt mavjud:

Har zamon bir nazmi dilkash birla chekmakka navo,
 Furqato, shogird kirsun sanga bulbul bog'da.

Birinchi misrada shoir qalbgaga ta'sir etuvchi, jozibali bir she'r (nazmi dilkash) yozib, shu orqali dilni titratuvchi ohang yaratishini ta'riflaydi. Bulbul adabiyotda oshiqlik ramzi hisoblanadi. Ammo bu o'rinda "**Bulbul senga shogird bo'lsin**" deyish orqali shoir o'zini yuksak ijodkor sifatida ta'riflaydiki, hatto bulbul ham undan o'rganishga muhtoj, deydi.

Mazkur baytda shoir o'zining shoirlik mahoratini obrazli tarzda ifoda etgan. Uning she'rlari qalblarga ta'sir qiluvchi "navo" ga aylanishidan faxr etadi.

Zamonaviy o'zbek she'riyatida faxriyalar nafaqat shoirlarning shaxsiy yutuqlari va ma'naviy dunyosi, balki ijodkorlarning o'zlikni anglash, milliy qadriyatlar va milliy g'urur kabi g'oyalarning badiiy talqini sifatida yuzaga kelmoqda. Bugungi kunda yaratilayotgan faxriya she'rlar ijodiy erkinlik, shaxsiy tuyg'ular va milliy qadriyatlarning bir-biri bilan uyg'unlashgan ijodiy ifodasidir. Buni birgina O'zbekiston Qahramoni Erkin Vohidovning "O'zbekistonim" faxriyasi misolida ham ko'rish mumkin. Mazkur she'rda Vatan, tarix, millat va yurt taqdiri bilan faxrlanish tuyg'ulari badiiy ifodalangan.

Yurtim,
Seni yana oldim qalamga,
To'ying, shodiyonang bahona bo'lib.
Yana kelib qo'nding tonggi misramga
Falak nisor etgan durdona bo'lib.
Iqbol peshonamga bitgan oshiyonim –
O'zbekistonim [5:86].

She'rning asosiy mazmuni O'zbekiston bilan faxrlanishga bag'ishlangan. Shoir O'zbekistonni "Iqbol peshonamga bitgan oshiyonim", "Ming bir dovon oshgan alp pahlavonim", "Iskandarni majruh etgan kamonim", "Buyuklar tan bergan buyuk dostonim..." deya faxrlanishi milliy g'urur va yurtparvarlik tuyg'usining tiniq ifodasidir.

Lirik qahramon qalbiga faxr tuyg'usini baxsh etuvchi omillar juda ko'p. Shulardan biri ulug' tarix va nomlari olis o'tmishda qolgan ajdodlaridir. Shoir tarixiy shaxslar obrazi orqali o'z yurtini faxr bilan tasvirlaydi. To'maris, Spitamen, Shiroq, Abu Rayhon Beruniy, Alisher Navoiy, Ahmad Farg'oniy, Zebuniso va Nodirabegim kabi shaxslar faxriya vositasiga aylangan.

Shoir asrlar davomidagi ilm-fan taraqqiyoti, zamonlarni zabt etgan o'zbek mutafakkirlarining hissasi va bu ma'rifiy merosning butun insoniyat tamadduniga ta'sirini ulug'laydi. Xususan, **Beruniy, Ahmad Farg'oniy, Ibn Sino, Xorazmiy, Alisher Navoiy** singari o'lmas shaxsiyatlarni tilga olish orqali shoir nafaqat tarixga murojaat qiladi, balki **ilmga suyangan millat sifatida o'zini anglash va faxrlanish tuyg'usiga urg'u beradi.**

Vahshat vodiysida kechdi asrlar
Aljabr ustodin tushuncha yering.
Ilming yuksalguncha Beruniy qadar,
To Alisher qadar yetguncha she'ring,
Hayratga solguncha fan olamini

Farg'oniy chiqargan aniq hisoblar...
Tebransa ne ajab Toshkent zamini,
Bu yerga ko'milgan milliard kitoblar.
Farang-u Hind-u Chin, Iroq, Ajamga
Taralding Alqonun, Saydona bo'lib.
Buyuklar tan bergan buyuk dostonim -
O'zbekistonim.

Ta'kidlash kerakki, she'rda shaxsiy tuyg'u orqali umummilliy masalalarni o'rta qo'yish, o'zlikni anglash singari falsafiy qarashlar zahirida ham faxrlanish hissi ufarib turibdi. Buni quyidagi satrlarda ham ko'rish mumkin.

*Yuz yil avval emas, yuz yil so'ng emas,
Tug'yonli asrda senda tug'ildim.*

Lirik qahramon zamonning ulug'vorligini va o'zining aynan ana shunday "tug'yonli asr"da dunyoga kelganidan faxrlanadi. Bu satrlarda faxriyaga xos asosiy poetik tamoyillardan biri "men" obrazini "millat", "vatan", "zamon" bilan uyg'unlikda tasvirlanishidir.

She'rning har bir bandida muayyan mazmun, g'oya ilgari surilgan. Har bir banda Vatan obrazining yangi bir jihatiga urg'u berilgan. Jumladan, Vatan bilan bog'liq shaxsiy tuyg'ular; tarix bilan faxrlanish; madaniy meros; ayol qadri; ilm-ma'rifat kabilar.

Ta'kidlash kerakki, mazkur she'r juda ko'p xususiyati bilan mumtoz qasida janriga yaqin tursa-da, farqli jihatlari ham mavjud. Jumladan, mumtoz qasidalar ko'pincha ma'lum bir shaxsga bag'ishlangan bo'lsa, "O'zbekiston" she'ri Vatanga bag'ishlangan va u madh etilgan. Bundan tashqari, mumtoz qasida janrning tarkibiy qismlari hamda vazn mazkur she'rda saqlanmagan.

Umuman olganda, "O'zbekistonim" she'rida mumtoz qasida janriga xos xususiyatlar zamonaviy ruh va individual lirika bilan uyg'unlashgan. She'rda an'anaviy qasida janrining shakli emas, balki uslubi saqlangan. Mazkur she'rni mazmun va shakl jihatdan qasidaning zamonaviy ko'rinishi sifatida ham baholash mumkin. Unda tarixiy voqealar va obrazlar, milliy qadriyatlar va shaxsiy faxr tuyg'ulari uyg'unlashgan. Shoir o'zini xalqning farzandi sifatida tasvirlar ekan, shaxsiy "men"i orqali Vatanga sadoqat, ma'rifat va ilmga bo'lgan intilish, ozodlik tuyg'usi hamda yurt go'zalligiga nisbatan tuyuladigan iftixorni faxr bilan ifoda etadi.

Demak, zamonaviy o'zbek she'riyatida yaratilgan faxriya she'rlar mumtoz adabiyotdagi an'anaviy faxriyalarga o'xshash xususiyatlarga ega bo'lsa-da, ular mazmun va ifoda usuli jihatidan yangilangan, shaxsiy individuallik va zamonaviy

tafakkur bilan boyitilgan. Bundan tashqari, mumtoz she'riyatda faxriya baytlar g'azal va dostonlar tarkibida uchrashi, ularda ko'proq shaxsiy "men"ning ustuvorligi ko'zga tashlanadi. Ularda ijodkorlar o'zlarining ilmdagi, she'riyatdagi yetukligini, shoirlik mahoratini faxr bilan bayon qilganlar. **Zamonaviy she'riyatda bunday she'rlar, birinchi navbatda, faxriya sarlavhasi bilan berilganligi bilan ajralib turadi.** Zamonaviy faxriyalar falsafiy, ijtimoiy va milliy ruh bilan boyitilgan shakllarda namoyon bo'lgan. Bunda shoirlar faqat o'z ijodiga baho beribgina qolmaydi, balki shaxsiy tuyg'ularning erkin bayoni, millat, tarixiy meros bilan faxrlanish, inson qadri, milliy o'zlik, ijtimoiy burch, Vatanga sadoqat kabi g'oyalar poetik tasvirlar orqali ifodalanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Halim .Öznurhan. Arap šiirinde fahr temasi.
2. Navoiy Alisher. Muhokamat ul-lug'atayn". MAT. XX jildlik. XVI jild. – T.: Fan, 2000. –B. 23.
3. Navoiy Alisher. Navodir ush-shabob. Mukammal asarlar to'plami. XX jildlik. IV jild. – T.: Fan, 1989 –B. 14.
4. Quronov, D., Mamajonov Z., Sheraliyeva M. Adabiyotshunoslik lug'ati.– T.: Akademnashr, 2010. –B. 342-343.
5. Воҳидов Э. Инсон. –Т.: Ўзбекистон, 2015. –Б. 86.
6. Жалилов Б. Навоий фахриялари. Илмий Хабарнома. 2010. <https://www.ilmiyxabarnoma.uz/article/593574735817/pdf>
7. Исҳоқов Ё. Алишер Навоийнинг илк лирикаси. –Т.: Фан, 1965. –Б. 21.
8. Каримова Ф. Ўзбек адабиётида дебоча. –Т.: Мумтоз сўз. 2008. 3. Мамажонов. Ўхшатиш асосидаги шеърий санъатларнинг назарий тавсифи ва таснифи. Ф.ф. ф д. (PhD) дисс.автореферати. –Т.: 2017.
9. Навоий Алишер. Лисон ут-тайр. MAT. XX жилдлик. XII жилд. – Т.: Фан, 1996 – Б. 330.
10. Ўзбек классик шеърияти жанрлари. –Т.: Ўқитувчи, 1979. –Б.128.
11. Юсупова Д. Махмудов У. Sharq mumtoz adabiyotida faxriya. Олтин битиклар. 2024/2.